

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYANING VODOROD ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Andijon qishloq xojaligi va agrotexnologiyalar instituti Assistenti

Komiljonov Jasurbek O'ktamjon o'g'li

882722894

Annotatsiya: Ushbu maqolada qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan vodorod ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan strategiyalar ko'rib chiqilgan. Vodorod energiyasi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan birgalikda, energiya saqlash va transport sohalorida muhim rol o'ynaydi. Maqolada elektroliz texnologiyalarini takomillashtirish, qayta tiklanuvchi energiyani integratsiyalash, vodorodni saqlash va transport qilish samaradorligini oshirish, shuningdek, moliyaviy va investitsiyaviy strategiyalarni rivojlantirish muhim jihatlari sifatida taqdim etilgan. Ushbu yondashuvlar vodorod ishlab chiqarishni yanada samarali va iqtisodiy jihatdan foydali qilishga yordam beradi, shuningdek, global energiya xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Vodorod energiyasi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan biri sifatida katta e'tibor qozonmoqda. U nafaqat energiya saqlash vositasi, balki transport, sanoat va boshqa sohalarda ham qo'llanilishi mumkin. Ushbu maqolada qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan vodorod ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun muhim strategiyalarni ko'rib chiqamiz.

Kalit sozlar: Vodorod , qayta tiklanuvchi energiya, elektroliz, samaradorlik, texnologik rivojlanish, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, energiya saqlash, investitsiyalar, infratuzilma, barqaror energiya tizimlari,

1. Elektroliz Texnologiyalarini Takomillashtirish

Vodorod ishlab chiqarishning asosiy usuli elektrolizdir, bu jarayonda suv elektr toki yordamida vodorod va kislorodga ajratiladi. Ushbu jarayonning samaradorligini oshirish uchun quyidagi yo'nalishlarda ishlash muhimdir:

- Yuqori samarali elektrolizatorlar: Yangi materiallar va texnologiyalar yordamida elektrolizatorlarning samaradorligini oshirish. Masalan, nanomateriallardan foydalanish va katalizatorlarni yaxshilash.

- Past energiya talabli jarayonlar: Energiya sarfini kamaytiradigan innovatsion elektroliz texnologiyalarini ishlab chiqish.

2. Qayta Tiklanuvchi Energiyaning Integratsiyasi

Vodorod ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini (quyosh, shamol, suv) integratsiya qilish muhimdir:

- Quyosh va shamol energiyasi: Ushbu manbalar yordamida elektr energiyasini ishlab chiqarish va uni elektroliz jarayonida foydalanish. Bu jarayon, shuningdek, energiya sarfini kamaytiradi.

- Suv resurslari: Hidroelektr stansiyalari yordamida ishlab chiqarilgan energiyani vodorod ishlab chiqarish jarayonlariga yo'naltirish.

Qayta Tiklanuvchi Energiyaning Integratsiyasi

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini integratsiyalash — bu energiya tizimlarini samarali va barqaror ishlashini ta'minlash uchun muhim jarayon. Quyosh, shamol, suv va boshqa qayta tiklanuvchi manbalarni birlashtirish, energiya ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish va global energiya xavfsizligini oshirishga yordam beradi. Ushbu bo'limda qayta tiklanuvchi energiyaning integratsiyasining muhim jihatlari ko'rib chiqiladi.

1. Texnologik Integratsiya

Elektroliz va Qayta Tiklanuvchi Energiya

- Quyosh va shamol energiyasi: Elektroliz jarayonida quyosh yoki shamol energiyasidan foydalanish, bu esa energiya ishlab chiqarishning barqarorligini oshiradi. Misol uchun, quyosh panellari yoki shamol turbinalaridan olingan elektr energiyasi suvni elektroliz qilish uchun ishlatilishi mumkin.

Energiya Saqlash Texnologiyalari

- Bataryalar va energiya saqlash tizimlari: Vodorod ishlab chiqarish va boshqa qayta tiklanuvchi manbalarni energiya saqlash texnologiyalari bilan birlashtirish, energiya ishlab chiqarishni va iste'molni muvozanatlash imkonini beradi. Bu, ayniqsa, energiya iste'moli yuqori bo'lgan davrlarda muhimdir.

2. Tizim Integratsiyasi

Energiya Tizimlari

- Smart Grid (Aqlli Tarmoq): Aqlli energiya tarmoqlari qayta tiklanuvchi manbalarni integratsiya qilishda muhim rol o'ynaydi. Ular energiya oqimini optimallashtirish, energiya ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasida muvozanatni ta'minlash imkonini beradi.

Mintaqaviy Hamkorlik

- Mintaqaviy energiya tizimlari: Mintaqalararo energiya almashinuvi orqali qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini oshirish mumkin. Misol uchun, bir mintaqada shamol energiyasi, boshqasida esa quyosh energiyasi ishlab chiqarilsa, bu tizimlar o'rtasida energiya almashinuvi amalga oshirilishi mumkin.

3. Iqtisodiy Integratsiya

Investitsiyalar va Subsidiyalar

- Davlat va xususiy sektor investitsiyalari: Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini integratsiyalash uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash muhimdir. Davlat subsidiyalari va xususiy sektor investitsiyalari innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishda yordam beradi.

Raqobatbardosh Bozorlar

- Energiya bozorlarining rivojlanishi: Raqobatbardosh energiya bozorlarini rivojlantirish qayta tiklanuvchi energiyaning integratsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Bu bozorlar orqali energiya ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarini taqdim etish va iste'molchilar energiya manbalarini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

4. Vodorodni Saqlash va Transport

Vodorod ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda uni saqlash va transport qilishning samarali usullarini ishlab chiqish muhimdir:

- Yuqori zichlikdagi saqlash tizimlari: Vodorodni gaz yoki suyuq holatda saqlash uchun yangi materiallar va texnologiyalarni ishlab chiqish.

- Transport infratuzilmasi: Vodorodni samarali transport qilish uchun kerakli infratuzilmani rivojlantirish, shu jumladan, quvurlar va tanklar.

Vodorodni Saqlash va Transport

Vodorod energiyasining potentsiali uning saqlanishi va transport qilish usullariga bog'liq. Vodorodni samarali saqlash va transport qilish, uni energiya manbasi sifatida kengroq qo'llash uchun muhimdir. Ushbu bo'limda vodorodni saqlash va transport qilishning asosiy usullari, afzalliklari va muammolari ko'rib chiqiladi.

1. Vodorodni Saqlash Usullari

Gaz Holida Saqlash

- Yuqa bosimli saqlash: Vodorod gazini 350–700 bar bosimda saqlash uchun yuqori bosimli tanklar ishlatiladi. Bu usul oddiy va texnik jihatdan rivojlangan, lekin tankning og'irligi va xavfsizlik masalalari mavjud.

- Past bosimli saqlash: Past bosimli tanklarda vodorodni 20 bar atrofida saqlash mumkin. Bu usul xavfsizroq, lekin saqlash zichligi past.

Suyuqlik Holida Saqlash

- Suyuqlashtirilgan vodorod: Vodorodni $-253\text{ }^{\circ}\text{C}$ ga sovutish orqali suyuqlashtirish mumkin. Suyuqlik holidagi vodorod zichligi yuqori, bu esa saqlash va transport qilishda afzallik beradi, lekin suyuqlashtirish jarayoni energiya talab qiladi.

Kimyoviy Saqlash

- Kimyoviy birikmalar: Vodorodni kimyoviy birikmalar (masalan, metall gidridlar yoki ammiak) orqali saqlash mumkin. Bu usulda vodorod xavfsizroq holatda saqlanadi, ammo chiqarish jarayoni qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi.

2. Vodorodni Transport qilish Usullari

Gaz Holida Transport

- Qayta tiklanadigan quvurlar: Vodorod gazini transport qilish uchun maxsus quvurlar, metall va plastik materiallardan ishlab chiqariladi. Bu usul katta miqdorda vodorodni transport qilish uchun samarali.

- Kamyon va konteynerlar: Yuqori bosimli tanklarda vodorodni kamyonlar orqali transport qilish ham keng tarqalgan.

Suyuqlik holida transport

- Suyuqlashtirilgan vodorod tankerlar: Suyuqlashtirilgan vodorodni maxsus tankerlar yordamida transport qilish mumkin. Ushbu tankerlar juda yaxshi izolyatsiyalangan bo'lib, suyuqlik holidagi vodorodning haroratini saqlab turadi.

Kimyoviy birikmalar orqali transport

- Ammiak: vodorodni ammiak (NH_3) shaklida transport qilish mumkin. Ammiak oson transport qilinadi va saqlanadi, lekin uni qayta vodorodga aylantirish kerak bo'ladi, bu esa qo'shimcha energiya sarfini talab qiladi.

3. Vodorodni saqlash va transportning afzalliklari va muammolari afzalliklari

- Yuqori energiya zichligi: Vodorodni saqlash va transport qilish usullari uning yuqori energiya zichligini ta'minlaydi, bu esa uni samarali energiya manbasi qiladi.

- Barqaror energiya manbai: Vodorod qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan ishlab chiqarilganda, u ekologik jihatdan toza va barqaror energiya manbai sifatida xizmat qiladi.

Muammolari

- Xavfsizlik masalalari: Vodorod gazining yuqori yonuvchanligi va bosim bilan saqlanishi xavfsizlik muammolarini keltirib chiqaradi. Xavfsizlik chora-tadbirlarini ko'rish juda muhimdir.

- Transport infratuzilmasi: Vodorodni transport qilish uchun zarur infratuzilma hali ham rivojlanish bosqichida. Yangi quvur tarmoqlari va tankerlar ishlab chiqilishi zarur.

4. Moliya va Investitsiyalar

Vodorod ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirish uchun zarur investitsiyalarni jalb qilish muhimdir:

- Davlat qo'llab-quvvatlashi: Vodorod texnologiyalarini rivojlantirishga yordam beradigan subsidiyalar va soliq imtiyozlarini joriy etish.

- Xususiy sektor investitsiyalari: Innovatsion startaplar va korporativ tadqiqotlarni moliyalashtirish uchun xususiy sektorni jalb qilish.

Xulosa

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan vodorod ishlab chiqarishni samaradorligini oshirish uchun texnologik, iqtisodiy va infratuzilma jihatidan kompleks yondashuv zarur. Yangi texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini integratsiya qilish va moliyaviy resurslarni jalb qilish vodorod energiyasining kelajagini yanada yorqin qiladi. Bu esa global energiya xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Саидходжаева, Д. А., & Осмонова, М. (2022). Очиқ, Ёпиқ Ва Тик Дренаж Сувлари-Ер Ости Сувларидан Унумли Фойдаланиш. *Miasto Przyszłości*, 30, 143-147. <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/download/867/800>

2. Саидходжаева, Д. А. (2023, June). ЕР ОСТИ СУВЛАРИДАН УНУМЛИ ФОЙДАЛАНИШ. In *Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences* (Vol. 2, No. 6, pp. 221-228). <https://econferenceseries.com/index.php/srnss/article/download/2190/2141>

3. Саидходжаева, Д. А. (2022). Возможная Опасность Повреждений Плотин. *Miasto Przyszłości*, 28, 459-462. <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/download/678/624>

4. Саидходжаева, Д. А. (2021). АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ЭКИН МАЙДОНЛАРИ ТАРКИБИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ ВА ХОСИЛДОРЛИКНИ

ОШИРИШДАГИ СУҒОРИШНИНГ АСОСИЙ СУВ МАНБААЛАРИ, УЛАРИНИНГ
РЕСУРСИ ВА СИФАТИ. *Academic research in educational sciences*, 2(10), 707-713.

<https://cyberleninka.ru/article/n/andizhon-viloyati-ekin-maydonlari-tarkibini-optimallashtirish-va-hosildorlikni-oshirishdagi-su-orishning-asosiy-suv-manbaalari>

5. Саидходжаева, Д. А., & Абдухалилов, О. А. Ў. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕТОДЫ ОРОШЕНИЯ САДОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ УЗБЕКИСТАНА И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ. *Universum: технические науки*, (10-3 (91)), 20-22. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-vodosberegayuschie-metody-orosheniya-sadov-ferganskoy-doliny-uzbekistana-i-ih-perspektivy>

6. Jasurbek O'ktamjon o'g', K. (2023). Transformatorlar va ularning ishlash prinsipi. *Ta'limbarsarliligi, ijtimoiy-iqtisodiy fan nazariyasi*, 2 (13), 113-116. <https://interonconf.org/index.php/sues/article/download/9138/7765>

7. Erkinjon qizi O'smonova, M. E. (2023). Norin-qoradaryo itxbning texnik xizmat ko'rsatish punktida ekskavatorlarga mavsum davomida o'tkaziladigan texnik xizmat ko'rsatishlarning tannarxini hisoblash. *Ilmiytadqiqotvainnovatsiya*, 2 (3), 19-24. <http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/download/173/269>

8. Jasurbek O'ktamjon o'g', K. (2023). Quyos hpanellarining energiya samaradorligini oshirish. *Scientific Impulse*, 2(13), 134-137. <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/download/11738/7851>

9. Yigitaliyev M. S. DEVELOPMENT OF GREEN ENERGY IN UZBEKISTAN //Экономика и социум. – 2024. – №. 3-1 (118). – С. 471-475.

10. Saidaxmat o'g'li Y. M., Axmadullo o'g'li X. M. TRANSFORMATORLARNING RELELI NIHOYASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 23. – №. 8. – С. 42-45.

11. Saidaxmat o'g'li Y. M. et al. QUYOSH PANELLARI VA UNING TURLARI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 23. – №. 8. – С. 46-48.

12. Mamurjon Y., Boburjon I., Muhammadabdulloh X. ASINXRON DVIGATELNING MATEMATIK MODEL ORQALI DVIGATELNING MEXANIK TAVSIF TENGLAMASINI IFODALASH //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 285-292.

13. Saidaxmat o'g'li Y. M., Axmadullo o'g'li X. M. NUCLEAR POWER PLANTS AND NUCLER POWER //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 23. – №. 8. – С. 49-54.

14. O'G'Li Y. M. S., Qizi K. O. B. TA'LIMNI ISHLAB CHIQISH BILAN INTEGRATSIYALASH //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 14. – С. 109-112.

15. Yigitaliyev M. S. PROVIDING OPTIMUM OPERATION MODES OF SMALL PHOTOELECTRIC PLANTS FOR AUTONOMOUS ELECTRICITY CONSUMERS //Экономика и социум. – 2023. – №. 11 (114)-1. – С. 452-455.

16. ЙИГИТАЛИЕВ М. С. У. ВЕЛИЧИНЫ И ПАРАМЕТРЫ ЦЕПЕЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА //СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ Учредители: Международный научно-инновационный центр. – №. 1.

17. MAMADJANOV B. D., YIGITALIEV M. S. O. G. L. I. ENERGY SAVING DEVICE FOR MANAGEMENT OF ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVES BASED ON A PUMP AGGREGATE //СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ Учредители: Международный научно-инновационный центр. – №. 11.

18. Mamajonov, X., &Madaminov, I. M. (2024). Advancements in solar technology: dual axis solar tracking systems. *Tadqiqotlar*, 32(1), 32-38.

19. Raymdjanov, B., &Turg'unboyeva, M. (2024). Analysis of opportunities to increase the share of alternative energy sources in the production of electricity in the energy system of uzbekistan. *Modern Science and Research*, 3(2), 1110-1113. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/download/29540/30353>

20. Ahmedov, D. AVTOMOBIL BATAREYALARINI AVTOMATIK NAZORAT QILISH LOYIHASINI ISHLAB CHIQISH. <https://cyberleninka.ru/article/n/avtomobil-batareyalarini-avtomatik-nazorat-qilish-loyihasini-ishlab-chiqish>

21. Mannobjonov, B. Z., &Azimov, A. M. (2022). NEW INNOVATIONS IN GREENHOUSE CONTROL SYSTEMS & TECHNOLOGY. *Экономика и социум*, (7 (98)), 95-98. <https://cyberleninka.ru/article/n/new-innovations-in-greenhouse-control-systems-technology>

22. Mannobjonov, B., &Azimov, A. (2022). NUTRIENTS IN THE ROOT RESIDUES OF SECONDARY CROPS. *Экономика и социум*, (6-2 (97)), 126-129. <https://cyberleninka.ru/article/n/nutrients-in-the-root-residues-of-secondary-crops-1>
23. Mannobjonov, B. Z., &Azimov, A. M. (2022). THE PRODUCE FRESHNESS MONITORING SYSTEM USING RFID WITH OXYGEN AND CO2 DEVICE. *Экономика и социум*, (7 (98)), 92-94. <https://cyberleninka.ru/article/n/the-produce-freshness-monitoring-system-using-rfid-with-oxygen-and-co2-device>
24. АГРЕГАТ, Д., & ТРАНСФОРМАТОРОВ, С. (2021). Universum: технические науки: электрон. научн. журн. *Ismailov A. I, Shoxruxbek B, Axmedov D, Mannobjonov B*, 12, 93.
25. Исмаилов, А. И., Бахрамов, Ш. К. У., Ахмедов, Д. М. У., &Маннобжонов, Б. З. У. (2021). АГРЕГАТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ МАСЛЯНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ. *Universum: технические науки*, (12-6 (93)), 26-28. <https://cyberleninka.ru/article/n/agregat-dlya-izgotovleniya-rezinovyh-uplotniteley-maslyanyh-silovyh-transformatorov>
26. Mannobjonov, B. Z. Mashrabov Sh. D.(2022). Using Android Mobile Application for Controlling Green House. *TexasJournalofEngineeringandTexnology*, 2770-4491.
27. Mannobjonov, B. Z., &Azimov, A. M. (2022). NEW INNOVATIONS IN GREENHOUSE CONTROL SYSTEMS & TECHNOLOGY. *Экономика и социум*, (7 (98)), 95-98. <https://cyberleninka.ru/article/n/new-innovations-in-greenhouse-control-systems-technology>
28. Mannobjonov, B. Z., &Azimov, A. M. (2022). THE PRODUCE FRESHNESS MONITORING SYSTEM USING RFID WITH OXYGEN AND CO2 DEVICE. *Экономика и социум*, (7 (98)), 92-94. <https://cyberleninka.ru/article/n/the-produce-freshness-monitoring-system-using-rfid-with-oxygen-and-co2-device>
29. Zokmirjono‘g‘li, M. B., & Alisher o‘g‘li, A. O. (2023). Biotech drives the water purification industry towards a circular economy. *Open Access Repository*, 4(03), 125-129. <https://www.oarepo.org/index.php/oa/article/download/2513/2488>

30. Zokmirjono'g'li, M. B. (2023). IFLOSLANGAN SUVLARNI BIOTEXNOLOGIK USUL BILAN TOZALASH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 1243-1258.
<https://humoscience.com/index.php/itse/article/download/489/862>
31. Sardorbek, M., &Hayriniso, S. (2023). O'ZBEKISTONNING MUQOBIL ENERGIYAGA MANBALARIGA EHTIYOJI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9),1866-1871.
<https://humoscience.com/index.php/itse/article/download/930/1681>
32. Mirzayev, S., Abobakirov, R., &Axmadjonov, R. (2024). ELEKTR HISOBLAGICHLAR. *Инновационные исследования в науке*, 3(1), 67-72.
<http://www.econferences.ru/index.php/irs/article/download/11735/6117>
33. Mirzayev, S., Abobakirov, R., &Axmadjonov, R. (2024). ELEKTR DVIGATELLAR HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT. *Инновационные исследования в науке*, 3(1), 85-95.
<http://econferences.ru/index.php/irs/article/download/11734/6116>
34. Zafarbeko'g'li, M. S. (2024). MOBIL UZLUKSIZ TA'MINLASH MANBALARI TO'G'RISIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR. *GospodarkaiInnowacje.*, 43, 194-201.
https://gospodarkainnowacjepl.openconference.us/index.php/issue_view_32/article/download/2230/2067
35. Mirzayev, S., Jabborova, S., &Xudaynazarova, M. (2023). QUYOSH ELEKTR STANSIYALARINING AFZALLIKLARI. *Interpretation and researches*, 1(1).
<https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/issue/view/9>
36. Sardorbek, M., &Hayriniso, S. (2023). O'ZBEKISTONNING MUQOBIL ENERGIYAGA MANBALARIGA EHTIYOJI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9),1866-1871.
<https://humoscience.com/index.php/itse/article/download/930/1681>
37. Sardorbek, M., Muhammadabdulloh, H., &Boburjon, I. (2023). GATHERING OF ELECTRIC ENERGY WITH WELDING PANELS. *Innovations in*

Technology and Science Education, 2(8), 151-158.

<https://humoscience.com/index.php/itse/article/download/568/999>

38. Zafarbeko'g'li, M. S., Tohirjono'g'li, I. B., & Ahmadullo'g'li, X. M. (2023). O'ZBEKISTONNING MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIGA BO'LGAN EXTIYOJI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 1180-1187.

<https://humoscience.com/index.php/itse/article/download/479/844>

39. Саидходжаева, Д. А., & Осмонова, М. (2022). Очик, Ёпик Ва Тик Дренаж Сувлари-Ер Ости Сувларидан Унумли Фойдаланиш. *Miasto Przyszłości*, 30, 143-147.

<https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/download/867/800>

40. Саидходжаева, Д. А. (2023, June). ЕР ОСТИ СУВЛАРИДАН УНУМЛИ ФОЙДАЛАНИШ. In *Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences* (Vol. 2, No. 6, pp. 221-228).

<https://econferenceseries.com/index.php/srnss/article/download/2190/2141>

41. Саидходжаева, Д. А. (2022). Возможная Опасность Повреждений Плотин. *Miasto Przyszłości*, 28, 459-462.

<http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/download/678/624>

42. Саидходжаева, Д. А. (2021). АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ЭКИН МАЙДОНЛАРИ ТАРКИБИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ ВА ХОСИЛДОРЛИКНИ ОШИРИШДАГИ СУҒОРИШНИНГ АСОСИЙ СУВ МАНБААЛАРИ, УЛАРНИНГ РЕСУРСИ ВА СИФАТИ. *Academic research in educational sciences*, 2(10), 707-713.

<https://cyberleninka.ru/article/n/andizhon-viloyati-ekin-maydonlari-tarkibini-optimallashtirish-va-hosildorlikni-oshirishdagi-su-orishning-asosiy-suv-manbaalari>

43. Саидходжаева, Д. А., & Абдухалилов, О. А. Ў. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕТОДЫ ОРОШЕНИЯ САДОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ УЗБЕКИСТАНА И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ. *Universum: технические науки*, (10-3 (91)), 20-22.

<https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-vodosberegayuschie-metody-orosheniya-sadov-ferganskoy-doliny-uzbekistana-i-ih-perspektivy>

44.